

УЗБЕК МАКОМЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7259190>

Бакаров Нормурод Мирзаевич

Термиз давлат университети Мусика таълими кафедраси Укитувчиси

Хакимов Орифжон Боборамазонович

Термиз давлат университети Мусика таълими кафедраси ук,итувчиси

Аннотация: *Ушбу маколада муаллифлар узбек макомларининг асослари, ижодкор ва ижрочилар, маком ижрочилигининг бугунги муаммолари ва уларнинг ечимлари какида фикр юритади.*

Макомлар узбек халкининг қадим даврлардан ривожланиб, сайқалланиб келган мусика жанридир. Маком жанри узбек халкининг узига хос мусика бойликлари асосида созилади ва хонандалар томонидан яратилган ва узок, маданий-тарихий тараккиёт жараёнида мустақил мусика жанри сифатида юзага келган. Бугунги глобаллашаётган даврда ёшларни асли маданиятсизлик бўлмиш “оммавий маданият” унсурларидан, унинг таркибидаги санъатга алоқаси бўлмаган куй ва кушиқлардан онги ва калбини асрашда ҳам миллий ва мумтоз мусикамизнинг урни бекиёс бўлади. Шунинг учун ҳам бугунги кунда шу йўналишда ижод қилаётган ёш истеъдодларнинг

«Уллаб-қувватланаётганлиги айни муддаодир.

Калит сузлар:

Маком, ун икки маком, хона, бозгуй, амал, савт, накш, кор, пешрав, зарбайн, рихта, сархона, миёнхона.

Дунё микёсида қар икки йилда Утказилаётган Самарқанддаги

«Шарк тароналари» халқаро мусикий фестивали, Республика микёсидаги «Никол», «Ёш ижрочи», «Наврўз садолари», «Она юрт океанлари» танловлари, жар турт йилда Ўзбекистон давлат консерваторияда Утказилаётган «Юнус Ражабий номли макомчилар курик-танловлари», жар икки йилда Ўзбекистон лицей ва коллежлар орасидаги Утказилаётган макомчилар курик танловлари ёшларимизнинг миллий санъатимиз бўлмиш мумтоз куй ва кушиқларни, узбек макомлари каби дурдона мусика меросимизни кизикиб, Урганишларига қатта туртки бўлмоқда.

Макомлар узбек халкининг қадим даврлардан ривожланиб, сайқалланиб келган мусика жанридир. Маком жанри узбек халкининг узига

хос мусика бойликлари асосида созанда ва хонандалар томонидан яратилган ва узок, маданий-тарихий тараккиёт жараёнида мустакил мусика жанри сифатида юзага келган.

2003 йил ноябрь ойида узбек халки мумтоз мусикасининг нодир хазинаси бўлган "Шашмаком" ЮНЕСКО томонидан "Инсониятнинг 0Езаки ва номоддий маданий мероси дурдонаси" деб тан олинди. Шу туфайли асрлар мобайнида сақланиб келаётган "Шашмаком" туркумига кизиқиш дунё микёсида тобора ошиб бормоқда.

Узбек халкининг улкан мусика меросининг энг ' -окори поЕонасида турадиган миллий мусикамизнинг олий пештоки кисобланган — олти макомдан иборат макомдир. Узбек макомлари узбек халкининг бебако дурдоналар хазинасини ташкил этади.

Узбек миллий мусикасининг мустақкам, бузилмас пойдевори бўлмиш узбек макомлари халкимиз каётининг акс садоси бўлиб, кадим замонлардан халкимиз дилига каможанг колда, капо ер юзидаги барча инсоният калбини тебрата олган, мураккаб рукий кечинмалар, теран фалсафий фикрлар билан жилоланган бир муъжиза бўлиб, халкимизнинг дарду-касрати, жасорати, бахти, шодиёнаси, севгимукаббатини тараннум этиб, бизнинг давримизга келиб, энг мукамал ва мураккаб, гузал шаклу-шамойилда намоён бўлмоқда.

Шу Уринда "маком" сузининг каердан келиб чи«анлиги ва нимани англатиши какида манбаларда келтирилган фикр-муложазаларни эслатиб утишни лозим деб билдик.

"Маком" ибораси арабча бўлиб, дастлабки маъноси — истикомат урни, турар жой, дам олиш жойи маъноларига келади. Мусика атамасида эса "маком" маълум мусика товушларининг Урнашган жойи, яъни мусика чолЕуларидagi пардаларни билдиради.

Маком асарлари халк мусика асарларининг бошка жанрларидан узининг куй ривожланиши, давомийлиги, мураккаблиги, диапазони жилатидан жуда кенглиги, куп кисмлилиги ва туркумлилиги билан ажралиб туради. Кадимий манбалардан маълум бўлишича, макомлар турли шаклларда бўлган, масалан 96, 48, 24, 12, 6 туркумли каби, яъни таснифлаштирилган, бири-бири билан айнан бошлик, кисмлари бирлаштирилиб, яхлит колатига, мураккаб йирик шаклга келтирилган. "Ун икки маком" Марказий Осиё халоарида, тахминан, XI-XVIII аср бошларида Бухорода юзага келган.

Марказий Осиё халоари маданияти тарихида XIV-XV асрлар адабиёт ва санъатнинг раванк топган даври бўлган. Мусика амалиётида бастакорлик санъати жуда ривожланди, маком куй ва ашула йулларини яратишда маълум коидалар, янгича услублар юзага келди. Уша давр шоир, адиб ва олимлари; Навоий, Жомий, Хусайний, Бобур, Восифий ва бошқалар. XIV-XV асрларда бастакорлик анъанаси юксак даражада бўлганлиги, XVI-XVIII асрларда эса бу анъана янада ривожланган.

Мусика рисолаларида бастакорлик санъати, бастакорлар ва уларнинг ижоди, куй яратишда ишлатилган амал, савт, накш, кор, пешрав, зарбайн, рихта каби услублар камда куй қисмларини англатувчи хона, бозгуй, сархона, миёнхона каби маком йулларида мавжуд бўлган иборалар, ашулаларда авжларини ишлатиш асослари, дойра усуллари-мустахаллар, чотку накоратлари какидаги мулоказалар, бастакорлик санъати ва бастакор созандалар ижодини ёритишда мужим акамиятга эга бўлиши билан бирга макомот тартибинини жумладан шашмаком ички конуниятинини тушуншида кам қапа ёрдам беради.

Ун икки маком жамъ (товуш котор)лар гурулидан ажралиб чиккан маълум лад уюшмаларидир. Маълумки, жамлар жинслардан косил бўлади. XV аср мусика назариясига бажшланган рисолаларда жинслар икки гурукга, • кварта диапазонидаги 4 поонали товуш катор (тетрахорд)лар ва иккинчи гурулга квинта диапазонидаги беш поёнали товушкатор (пентахорд)лар киради. Жинсларнинг бу икки гуррца Урта аср мусикасининг лад уюшмаларинини ташкил этувчи таркибий қисмлардир. Мусика амалиётида кулланиладиган жамълар, асосан, маком, шуъба, овоз номлари билан маишур бўлган. Хуллас, макомнинг дастлабки тушунчаси жамъларга бевосита 60FJ1V1k бўлган ва улар таркибидан ажратиб олинган ладларнинг махсус уюшмасидан иборатдир.